

KASBIY ATAMA VA ILMIY TERMINLARNING BADIY-ESTETIK VAZIFALARI

Akbarova Xolisxon Mahmudovna

Qo'qon pedagogika instituti tadqiqotchisi.

Akbarovax195@gmail.com

+998901502088

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402370>

Annotatsiya.

Terminlar ilmiylik ma'nosidan tashqari matn tarkibida badiy-estetik ma'no ham bajara oladi. Kasbiy atama va ilmiy terminlar ham nutqiy vaziyatlarda metaforik va o'xshatishli qurilmalar hosil qiladi.

Kalit so'zlar: "termin", "atama", "istiloh" so'zining ma'nolari, terminlarning tarqqiyoti, maxsus leksikaning til birliklari.

Абстрактный

Помимо научного значения, термины могут иметь в тексте также художественно-эстетическое значение. Профессиональные термины и научные термины также образуют метафорические и сравнительные средства в речевых ситуациях.

Ключевые слова: значения слова «термин», «атама», «истила», развитие терминов, языковые единицы специальной лексики.

Abstract

In addition to the scientific meaning, the terms can also have an artistic and aesthetic meaning in the text. Professional terms and scientific terms also form metaphorical and simile devices in speech situations.

Key words: the meanings of the word "term", "atama", "istilah", the development of terms, language units of the special lexicon.

Bizga ma'lumki, ilmiy uslubda fan va texnikaning turli tarmoqlariga oid ilmiy asarlar, darslik va o'quv qo'llanmalari yoziladi. Bu uslubning boshqa uslublardan farqi aniq dalillangan ma'lumotlar asosida isbotlangan ilmiy xulosalar (qoidalar, ta'riflar)ga boy bo'lishidir. Ilmiy uslub ham adabiy tilning bir ko'rinishi bo'lib, bir qator o'ziga xos jihatlarga ega:

- boshqa uslublardan ajralib turadigan belgisi monologik belgilari mavjudligi;

- obrazli tasvirlarsiz, aksincha, aniq ma'lumotlarning umumlashgan xususiyatini ko'rsatib, tushunchalarga mos keladigan terminlar bilan ish ko'radi. Kitobxonning his-tuyg'usiga, badiy-estetik dunyosiga emas, ongiga ta'sir etadi.

Ilmiy uslubda har bir sohaning o'ziga xos terminlari mavjud bo'lib, shular asosida yoritiladi. Ilmiy uslubda so'zlar ko'chma ma'noda emas, o'z ma'nosida qo'llanadi. Ta'rif yoki qoidaning mazmunini yoritishga xizmat qiladigan ajratilgan bo'laklar, kirish so'z va birikmalar hamda qo'shma gaplardan ko'proq foydalaniladi. Ilmiy uslubda qo'shma garlarda o'ziga xos tarkibga ega bo'lib, *shunday bo'lsa, shu sababli, bunday vaqtda, shunga qaramasdan* singari vositalar yordamida bog'lanuvchi ergash gapli qo'shma gaplar ko'proq ishlatiladi. Shu kabi vositalardan ko'proq foyalanilishining boisi bunday garlar sabab va natija hamda boshqa munosabatlarni aniq ifodalay oladi.

Terminlarning shakllanishi uzoq tarixga ega. Professor N.Mahmudov terminologiya, terminshunoslik atamalarining vujudga kelish tarixi haqida quyidagi ma'lumotlarni qayd etgan: "Terminologiya so'zi Germaniyada birinchi marta professor Shyuts tomonidan 1786-yili qo'llangan. Fransiyada esa bu so'z XVIII asrda paydo bo'lgan. Ingliz tilida esa Katta Oksford lug'atidagi ma'lumotga ko'ra birinchi marta 1807-yili qayd etilgan. Rus tilshunosligida 1989-yilda muayyan bilim sohasiga oid maxsus so'zlarning jamini "terminologiya" va "terminshunoslik" deb atash barqarorlashdi. O'zbek tilshunosligida ham "terminologiya" va "terminshunoslik"ni shu tarzda farqli tushunchalar sifatida ajratish maqsadga muvofiqdir¹".

Maxsus leksikaga kiruvchi til birliklari bilan terminlar asosan, tub jihatdan, turg'un birikma yoki variantlarining mavjud yoki yo'qligi bilan farqlanadi. Shu bilan birga, terminlar omonomiyasi va sistema ichidagi ko'p ma'nolilik xususiyati nafaqat maxsus leksika uchun, balki butun til leksik sathi uchun ham xosdir. Terminlar ham so'zlar kabi ma'lum bir tushunchani anglatadi, so'zlardan farqli tarzda birikma holatidayam shakllanadi.

Hozirgi kunda "termin" so'zi bilan bir qatorda "atama", "istiloh" so'zlari ham ayni ma'noda qo'llanmoqda. Lekin ular termin so'zining hozirgi ma'nosini to'liq ifoda eta olmaydi. "Atama" so'zi keng ma'noda bo'lib, geografik obyektlar, atoqli nomlarga nisbatan ham qo'llanadi. "Istiloh" so'zi esa termin ma'nosida tarixiy mavzudagi matnlarda bemalol qo'llash mumkin.

Terminologiyaning rivojlanishi, boyish yo'llari har xil: boshqa tillardan so'z olish, yangi so'z yasash, ayrim fannatik kategoriyalarning leksikalashuvi, so'z birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi. Bugungi kunda

¹ Махмудов Н. Илмий матнда термин таносиб ва такомил // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2020. - Б. 10

o'zbek terminologiyasining boyishi, asosan, boshqa tillardan so'z olishi va ichki so'z yasash hisobiga ro'y bermoqda.

Ma'lum bir tilning leksik tarkibi, xususan, terminologik tizimi xalqning moddiy va ma'naviy tarixi bilan uzluksiz aloqador holda shakllangan va asrlar davomida rivojlanib, boyib borgan. Shu bois ham, bunday birliklarda xalqning ijtimoiy hayoti, kasb-kori, turmush tarzi, siyosiy, diniy qarashlari, urf-odatlar va boshqalar o'z aksini topadi. Hozirgi kunda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida terminlarning keng qo'lamda qo'llanilayotganligi terminologik tizim birliklarini turli sohalar bilan bog'liq holda tadqiq etish lozimligini ko'rsatadi.

Terminlar ham yaxlit til tizimida uning umumiy qoqnuniyatlariga bo'ysungan holda shakllanadi va rivojlanadi. "Terminlar bilan so'z o'rtasida o'tib bo'lmas chegara yo'q, "shaklan ham, mazmunan ham" jiddiy tafovutga ega emas. Termin ham mohiyat mazmuni bilan so'zdir, faqat so'zning alohida turidir. Terminologik tizimlarning rivojlanishi bevosita fan taraqqiyoti bilan birga kechadi. Bundan tashqari, umumiste'moldagi so'zlardan farqli ravishda, terminlar ilmiy va amaliy muomalaga ongli ravishda olib kiriladi²".

Terminosistemalar ham o'z navbatida, barcha nutq uslublariga xos matnlarda qo'llanish imkoniyatiga ega til birliklari hisoblanadi. Terminlarning asosan ilmiy uslub doirasida chegaralanganligi, bir tushunchani ifodalovchi lug'aviy birliklar ekanligi ko'plab ilmiy asarlarda aytib o'tiladi. Keyingi yillarda tilshunoslik sohasida keng olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari, jumladan, terminologiya sohasida amalga oshirilayotgan izlanishlar, terminlarning tildagi amaliy qo'llanishi bilan bog'liq uslubiy, semantik xususiyatlar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar bu turdagi birliklarning boshqa leksik-semantik guruhlar kabi o'ziga xos, tahlil qilinishi lozim bo'lgan muhim jihatlarga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингпоетик таҳлили. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси: Фан. – 2007. 123 б.
2. Аристотель. Поэтика. – Тошкент: Гофур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – 74 б.
3. Бегматов Э., Маматов А. Адабий норма назарияси. II қисм. – Тошкент: Наврўз, 1998. – 61 б.

² Тешабоев А. Нурмонов А. Табиий ва аниқ фанлар терминларини меъёрлаштириш масалалари / Илмий хабарнома. 2011. - № 3. – Б. 72.

4. Данияров Х., Юлдашев Б. Литературных язык и художественных стил. – Ташкент: Фан, 1988. – 206 с.
5. Горький М. Адабиёт ҳақида. – Тошкент, 1962. – 239 б.
6. Ҳакимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2013. – 91 б.
7. Маҳмудов Н., Одилов Ё. Сўз маъно тараққиётида зиддият. – Тошкент: Академнашр, 2014. – 288 б.
8. Мамажонов А., Маҳмудов У. Услубий воситалар. – Фарғона, 1996. – 47 б.

